

Zenodo: SZ-HB-2-07: Anbindung eines Cloudspeichers und kollaboratives Arbeiten

Autor*in	@Gergö Degen (Unlicensed) @Sönke Erdmann @Julia Victoria Dinier
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851197
ID	SZ-HB-II-02-07
Titel	Anbindung eines Cloudspeichers und kollaboratives Arbeiten
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Valdimir - Student https://doi.org/10.5281/zenodo.13359054 P: Kaja - Student*in https://doi.org/10.5281/zenodo.10091286
Kurzbeschreibung	Vladimir und Kaja müssen für ein hochschulübergreifendes, längerfristiges Projekt gemeinsam zeit- und ortsunabhängig zusammenarbeiten und suchen dafür nach geeigneten Lösungen, welche den persönlichen Anforderungen der beiden und denen der Universitäten entsprechen.
Ergebnis	Vladimir und Kaja haben gemeinsam Dokumente erstellt und übertragen diese in ihre Lern-Managementsysteme.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part 1 "Datenverwaltung und Freigabe"◦ Ablauf: Part 2 "Kollaboratives Arbeiten"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Vladimir ist bei BIRD registriert und eingeloggt.• Kaja ist bei BIRD registriert und eingeloggt.
Komponenten	CHAT ARBEITSBEREICH
Services / Tools	TEXTEDITOR PDF ANNOTATION AUFGABENLISTE OPEN OLAT

Problemszenario [↗](#)

Einleitung [↗](#)

Vladimir Ajtraschov und Kaja Stantke sind Studierende, die an verschiedenen Hochschulen eingeschrieben sind. Sie arbeiten gemeinsam in einem Seminar im Projektkontext [↗ Digitaler Staat / Kommunikationsdesign in Mainz](#) der Hochschule Mainz. Kaja belegt den Kurs im Ergänzungsbereich, da Kaja an der TU Dresden nichts spannendes finden konnte und das Thema sehr interessant findet. Vladimir ist dualer Studierender an der HS Mainz und belegt das Seminar in seinem Wahlbereich. Im Projektkontext arbeiten beide mit teils sensiblen Forschungsdaten. Die Dozierenden raten davon ab, Dienste von Google oder Microsoft Office zu verwenden.

Problemdefinition

Vladimir und Kaja suchen nach einer gemeinsamen Speicherlösung oder einer Schnittstelle. Ideal wäre es, wenn Vladimir trotzdem alle Dateien von und in seinen Standardspeicherort übertragen könnte, ohne diese vorher lokal abspeichern zu müssen, da er auch verschiedene Geräte nutzt. Vladimir wünscht sich, dass die Lösung, die sie für die Zusammenarbeit nutzen wollen, gemeinsam bearbeitete Dokumente auch in Google Drive speichern kann, damit er diese nach Ende des Projektes noch in seiner Standardlösung wiederfinden kann. Er möchte auch Dateien von Google Drive direkt in die neue Lösung hochladen können.

Hintergrund und Kontext [↗](#)

Kaja legt großen Wert auf Datenautonomie und -souveränität und verwendet keine Software, die auf herstellerspezifischen, nicht quelloffenen Codes basiert, bspw. Lösungen von Google. Vladimir hat eine deutlich pragmatische Einstellung zu diesem Thema, für ihn sind Effizienz und Leistung wichtiger als Datenschutz Fragen.

Die Lösung, für die sich die beiden später entscheiden, sollte auch kollaboratives Arbeiten möglich machen. Vladimir nutzt Google-Docs, -Spreadsheet und -Präsentationen, Kaja aber nicht. Kaja verwendet Tools, welche datenschutzkonform sind, im konkreten Fall die Tools Cryptpad oder Flinga. Kaja ist es wichtig, dass die Tools die IP-Adresse und Standortinformationen nicht speichern. Damit beide zusammenarbeiten und die Vorgaben der Universität erfüllen können, soll die neue Lösung auch kollaboratives Arbeiten ermöglichen.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona) [↗](#)

Vladimir möchte natürlich, dass die Zusammenarbeit mit Kaja erfolgreich ist, deshalb ist er bereit, einen Kompromiss einzugehen, allerdings befürchtet er, dass es für ihn Mehrarbeit bedeutet, weil er die Dokumente nach Projektende wahrscheinlich manuell abspeichern und in seine Standardlösung importieren muss. Ein bisschen nervt es ihn schon, weil er so viel Wert auf Effizienz legt und dies lästige extra Schritte für ihn wären.

Pre BIRD Lösungsversuche [↗](#)

Vladimir und Kaja haben sich gegenseitig die präferierten Tools vorgestellt, kommen aber nicht auf einen gemeinsamen Nenner, da Vladimir strikte Vorgaben durch seine Universität bekommt und Kaja sehr auf die Datenschutzkonformität der verwendeten Tools achtet. Seine bisherigen Suchen im Internet nach einem geeigneten Tool waren nicht erfolgreich.

Aktivitätsszenario [↗](#)

Ablauf: Part 1 "Datenverwaltung und Freigabe" [↗](#)

Schritt 1: Vladimir navigiert zur Startseite seines Arbeitsbereiches, um ein neues Projekt zu erstellen und nennt dieses "Forschungsdaten Seminar WS2024". Der Arbeitsbereich dient während des Projektes als zentraler Speicherort für alle Forschungsdaten und Dokumente des Seminarteams.

Schritt 2: Er wählt den Dienst aus, den er mit seinem Arbeitsbereich in BIRD verknüpfen möchte. Dafür loggt er sich im Arbeitsbereich bei Google Drive ein und entscheidet sich dafür, eingeloggt zu bleiben.

Schritt 3: Nachdem der Dienst verknüpft wurde, sieht er seine Ordnerstruktur aus Google Drive und kann jetzt einzelne Dateien oder ganze Ordner in das Projekt im Arbeitsbereich hochladen.

Schritt 4: Vladimir lädt Kaja zur Zusammenarbeit ein, indem er Kaja die Bearbeitungsrechte auf das gemeinsame Projekt zuweist.

Schritt 5: Kaja und Vladimir beginnen damit, relevante Forschungsdaten, Literatur und andere wichtige Dokumente in das gemeinsame Projekt hochzuladen.

Schritt 6: Vladimir merkt, dass es ohne Kategorisierung der Daten schnell unstrukturiert wird und legt Unterordner an, um eine klare Struktur zu schaffen und fängt an, die Dateien nach Datentypen, Analysemethoden oder Projektphasen zu sortieren.

Ablauf: Part 2 "Kollaboratives Arbeiten" [↗](#)

Schritt 1: Vladimir und Kaja nutzen die integrierten Bearbeitungstools von OnlyOffice für die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten und Tabellen in Echtzeit.

Schritt 2: Durch ein angebundenes PDF Annotationstool können Vladimir und Kaja wichtige Stellen in abgespeicherten PDF Dateien markieren und sich gemeinsam darüber austauschen.

Schritt 3: Über den Projekt-Chat diskutieren die beiden die weitere Vorgehensweise, Feedback hingegen geben sie sich direkt in den kollaborativ erarbeiteten Dokumenten über die Kommentarfunktion, um Missverständnisse so gut es geht ausschließen zu können.

Schritt 4: Vladimir erstellt eine Aufgabenliste in seinem eigenen Arbeitsbereich, um die verschiedenen Aufgaben, die während der Auswertung der Forschungsdaten anfallen, zu verwalten.

Schritt 5: Durch die angebotenen kollaborativen Tools können die Aufgaben von und an die Teammitglieder zugewiesen werden, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren.

Schritt 6: Nachdem die Daten ausgewertet sind, erstellen Vladimir und Kaja Berichte und eine Präsentation, die ebenfalls im Projekt "Forschungsdaten Seminar WS2024" gespeichert und bearbeitet werden.

Schritt 7: Vladimir teilt die finalen Ergebnisse mit dem Seminarleiter, indem er ihm die relevanten Ordner des Projektes zur Ansicht freigibt.

Schritt 8: Da die finale Abgabe auf openOLAT erfolgen soll, dem LMS der Hochschule Mainz, öffnet Vladimir die LMS-Verknüpfung auf BIRD, wo er sich mit dem SSO anmeldet. Vladimir lädt die Dateien in den Kurs des Forschungsprojektes, wo der Dozierende schon einen Abgabeordner eingerichtet hat.